

**A SUPRESSÃO DAS DISCIPLINAS FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DO
CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO PELO REGIME MILITAR E SUAS
IMPLICAÇÕES:**

**UMA ABORDAGEM A PARTIR DO CRESCIMENTO DO ANALFABETISMO
FUNCIONAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA**

Manoel Marques de Miranda

RESUMO

O principal objetivo deste trabalho de pesquisa consiste em investigar uma possível relação entre a supressão das disciplinas Sociologia e Filosofia do Currículo do Ensino Médio pelo Regime Militar e o avanço, nestas últimas décadas, do analfabetismo funcional, mesmo com a redução do analfabetismo absoluto; principalmente entre os estudantes das escolas de nível médio em relação aos seus conhecimentos sobre as referidas disciplinas. Os militares brasileiros sabiam muito bem que sem o conhecimento das disciplinas Filosofia e Sociologia os indivíduos se tornariam incapazes de pensar “filosoficamente” e de se organizar “sociologicamente”; sendo este, provavelmente, por questões puramente ideológicas, o principal motivo da supressão das referidas disciplinas do Currículo do Ensino Médio durante os “**anos de chumbo**” (Lei 5.692/71), substituindo, assim, o Humanismo pelo Tecnicismo. Desse modo, suprimindo as disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio, os militares tinham como principal objetivo alienar o povo brasileiro, atraindo-o para um modelo de educação que priorizasse os cursos técnicos e profissionalizantes, em vista do crescimento industrial em expansão naquele período. Convém também realçar que este trabalho de pesquisa não pretende investigar o avanço do analfabetismo funcional, fazendo um estudo comparativo entre o período antes do Regime Militar e o período depois do Regime Militar; isto constituiria outro tipo de trabalho de pesquisa que poderia ser realizado em outra oportunidade.

Palavras-Chave: Ditadura do Regime Militar. Currículo do Ensino Médio. Disciplinas Filosofia e Sociologia. Menos analfabetismo absoluto e mais analfabetismo funcional. Tecnicismo *versus* Humanismo.

ABSTRACT

The main objective of this research work is to investigate relationship between suppression of the disciplines Philosophy and Sociology from the High School Curriculum by the Military Regime and the advancement, in recent decades, of functional illiteracy, even with the reduction of absolute illiteracy, especially among high school students, in relation to their knowledge of the referred disciplines. The Brazilian military new very well that without Philosophy and Sociology, individuals would become incapable thinking philosophically and of organizing themselves socially, this being probably for purely ideological reasons, the main reason for the suppression of the referred subjects from the High Scholl Curriculum (Law 5.692, 1971), thus replacing the ideas and practices of humanist by the ideas and practices of technocrat theorists. Suppressing Philosophy and Sociology from the High School

Curriculum, the military aimed to politically alienate the Brazilian people, attracting them to an education model that prioritized technical and professional courses, to meet to demand of industrial growth in expansion in that period. It should also be noted that this research work does not intend to investigate the advance of functional illiteracy, making a comparative study between the period in which the Military Regime dominated and the post military period. For this, if necessary, further research on this topic can be carried out, which can be carried out at other opportunities.

Keywords - Dictatorship of the Military Regime. High School Curriculum. Courses in Philosophy and Sociology. Functional Illiteracy. Technocrats *versus* Humanists.

INTRODUÇÃO

O tema em foco neste trabalho é resultado das dificuldades que muitas pessoas têm de não entender o que lêem, e até mesmo de entender o que escrevem; como também não sabem fazer um cálculo matemático e apertar simples botão, mesmo tendo concluído a sua escolaridade.

O Brasil entra no século XXI ainda com um número alarmante de analfabetos funcionais. Segundo JORNAL DA USP, *Cerca de vinte e nove por cento da população brasileira têm dificuldades para ler textos e aplicar conceitos de matemática; para especialistas, dados refletem a falta de investimento na educação*¹ Deve ser impressionante o impacto disso na vida da população brasileira, principalmente no que tange à economia do país. Apenas para se ter uma noção do grande prejuízo causado pelo analfabetismo funcional na economia brasileira, ele chega a custar seis bilhões de dólares²

Esta situação poderá também ser um reflexo do que ocorreu durante o Regime Militar que se instalou no Brasil, com o “Golpe de 64”, como ficou mais conhecido, quando as disciplinas Filosofia e Sociologia foram suprimidas, deliberadamente, do Currículo do Ensino Médio.

Com o fim do Regime Militar, as disciplinas Filosofia e Sociologia voltaram ao Currículo do Ensino Médio (Parecer 38/2006). Porém, depois de mais de duas décadas suprimidas dos currículos escolares, não foi fácil a retomada das referidas disciplinas devido à falta de professores competentes e habilitados para que as aulas nessas áreas do conhecimento voltassem a ser ministradas nas Escolas do Ensino Médio. Essa dificuldade se deu mais pelo fato da maioria dos profissionais da educação ter sido capacitados e habilitados para lidar com o “tecnicismo” e não com o “humanismo”. Assim, prioridade era dada aos cursos técnicos e profissionalizantes, e não às ciências humanas.

¹ JORNAL DA USP – 13/11/2020

Disponível em: <https://jornal.usp.br>

Acessado em: 13/12/2022

² FOLHA UOL – 23/04/2002

Disponível em: <https://www1.uol.com.br>

Acessado em: 13/12/2022

OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo geral despertar a consciência das pessoas para a importância da pesquisa sobre o analfabetismo funcional que a cada dia vem crescendo no Brasil e em outros países, comprometendo o seu desenvolvimento em todos os seus aspectos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conscientizar as pessoas para:

- a) O problema do analfabetismo funcional nas escolas de ensino médio.
- b) O impacto causado pelo analfabetismo funcional no ensino superior.
- c) Os efeitos do analfabetismo funcional para o desenvolvimento do país.

REFERENCIAL TEÓRICO

Aplicando importantes ensinamentos de Paulo Freire

Pode-se observar que este trabalho de pesquisa está muito embasado nos ensinamentos de Paulo Freire, evitando, desse modo, a resignação das pessoas diante das injustiças perpetradas no Brasil e em outros países por regimes autoritários e de exceção, como o que ocorreu no Brasil, a partir do “Golpe de 64”, como ficou mais conhecido, que terminou, por motivação ideológica, suprimindo as disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio, trocando o “Humanismo” pelo “Tecnicismo”, contribuindo com o crescimento do analfabetismo funcional entre a população brasileira, especialmente entre os estudantes das escolas do Ensino Médio, com grande impacto no Ensino Superior.

Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, é uma transgressão. É por isso que transformar experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação do educando. Educar é substantivamente formar (FREIRE, 2007).

Neste texto, Paulo Freire destaca a importância da autonomia como base para a educação dos históricos e participativos. Isto porque sem autonomia os sujeitos perdem sua capacidade de decisão e de fazer suas próprias escolhas, deixando de ser protagonistas de sua própria história. A pedagogia desenvolvida por Paulo Freire tem ajudado o Brasil e outros países a erradicar o analfabetismo absoluto, em tempo recorde; mas tem-se sentido também o seu efeito na erradicação analfabetismo funcional. Talvez por isso que o Regime Militar que foi instalado no Brasil, a partir do “Golpe de 64”, como ficou mais conhecido, não se limitou a suprimir as disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio, mas tentou suprimir até mesmo o próprio Paulo Freire, com todas as suas teorias e práticas pedagógicas que defendiam uma educação libertadora e transformadora, perseguindo-o e mandando-o para o exílio, o que levou Paulo Freire a escrever:

Eu não vou desistir da esperança porque sei primeiro, que ela é ontológica. Eu sei que eu não posso continuar sendo homem e eu faço desaparecer de mim a esperança e a briga por ela. A esperança não é uma doação. Ela faz parte de mim como o ar que respiro. Se não houver ar, eu morro. Se não houver esperança, não tem porque continuar o histórico. A esperança é a história, entende? No momento em que você perde definitivamente a esperança, você cai no imobilismo (ENTREVISTA NOVA ESCOLA, 1993).

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 2009, quando o autor do presente trabalho fez a sua Pós-Graduação em Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia, pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), com sede em Salvador – BA, realizou uma pesquisa com 10 alunos (atores) de uma escola de ensino médio da rede municipal de ensino, com 10 alunos (atores) de uma escola de ensino médio da rede estadual de ensino e 10 alunos (atores) de uma escola de ensino médio da rede particular de ensino, para verificar (*in loco*) o que estava acontecendo com a volta das aulas das disciplinas Filosofia e Sociologia às escolas de ensino médio, no Município de Abreu e Lima – PE. Nesta pesquisa, foram aplicados dois questionários, contendo, cada um, nove perguntas fechadas relacionadas com as disciplinas Filosofia e Sociologia.

O motivo da escolha do tema-problema para a elaboração deste trabalho de pesquisa se deve também aos grandes prejuízos que o analfabetismo funcional causa anualmente no mundo inteiro; levando em conta também que em muitos países o analfabetismo absoluto ainda representa um grande desafio a ser vencido. Segundo as Nações Unidas, só na América Latina e no Caribe o analfabetismo absoluto atinge cerca de trinta e oito milhões de pessoas; e, sem levar em conta o crescimento do analfabetismo funcional na América Latina e no Caribe, que vem crescendo significativamente³ É pertinente lembrar que a partir da década de 1960 até recentemente, todos os países da América Latina e do Caribe passaram por ditaduras militares, sendo este fato determinante para o aumento do analfabetismo absoluto e, sobretudo, o aumento do analfabetismo funcional.

No município de Abreu e Lima, localizado na região metropolitana de Recife – PE, há casos de trabalhadores que se acidentaram, ficaram mutilados ou perderam seus empregos por não serem capazes de ler e entender simples instruções de como funcionam determinados equipamentos ou avisos de segurança. Portanto, pela sua atualidade e relevância social, principalmente num mundo em que a vida das pessoas depende cada vez mais de competências e habilidades para lidar com novos conceitos científicos e com novas tecnologias, foi escolhido este tema-problema para este trabalho de pesquisa, tentando responder a seguinte questão: Como estabelecer uma possível relação entre a supressão das disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio pelo Regime Militar e o avanço do analfabetismo funcional nestas últimas décadas, especialmente entre os estudantes das escolas de ensino médio, em relação aos seus conhecimentos sobre as referidas disciplinas? Este é o foco principal do presente trabalho de pesquisa.

³ NAÇÕES UNIDAS (CEPAL), 2/12/2013

Disponível em: <https://www.cepal.org.>pt-br>noticias>analfabetismo>

Acessado em: 13/12/2022

Antes de tudo, “Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas” (SILVA; MENEZES, 2001). Com tanto avanço científico e tecnológico alcançado pela humanidade nestas últimas décadas, e ainda temos de conviver com fenômenos como o analfabetismo funcional, um dos principais problemas responsáveis pelo subdesenvolvimento brasileiro e mundial, que constitui uma indagação que precisa também de uma grande resposta. Sendo assim, casos observados no cotidiano da sociedade, como, por exemplo, pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não são capazes de entender as questões de uma prova, um anúncio de jornal, suas contas de água, luz e telefone e até mesmo preencher corretamente um formulário; pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não conseguem entender uma bula de um medicamento, uma receita culinária, uma instrução para montar um simples brinquedo; pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não conseguem entender uma estória em quadrinhos ou ler e explicar uma estória infantil para suas crianças; pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não conseguem entender um aviso de segurança em seus ambientes de trabalho, causa de muitos acidentes e não raramente com mortes e mutilações, que representam um prejuízo de bilhões de dólares no mundo inteiro, além dos graves danos ao Meio Ambiente.

Ainda há pessoas que, apesar de terem uma escolaridade completa, não apresentam nenhum interesse pela cultura em geral, porque não conseguem ler e entender uma obra literária, apreciar e interpretar uma obra de arte etc. Os efeitos do analfabetismo funcional tem se refletido não apenas nas escolas, mas também nas famílias e na sociedade em geral. O Regime Militar percebeu isso, e procurou tirar o máximo proveito desta vulnerabilidade social em favor da ideologia dominante, que era baseada na defesa da chamada “Doutrina de Segurança Nacional”, com a finalidade de estabelecer critérios de atuação para que o Brasil atingisse os seus objetivos que deveriam ser a razão última do Estado e da Nação. Assim, a “Doutrina de Segurança Nacional” não podia ser questionada em absolutamente nada, porque durante aquele período a “Doutrina de Segurança Nacional” era considerada o valor supremo. E as manifestações estudantis com a DSN era uma preocupação constante dos governos militares daquele período da história brasileira.

Muitos planos foram preparados pelo Regime Militar para desmobilizar a sociedade brasileira, para manter a ordem estabelecida, tudo em nome da “Doutrina de Segurança Nacional”. E a classe estudantil era uma das mais visadas pelo Regime Militar. Um dos planos mais ousados do Regime Militar, para minimizar os movimentos estudantis contra a ditadura, foi conseguir afastar a juventude das camadas mais pobres da população brasileira da educação superior, dando mais ênfase ao processo de valorização dos cursos técnicos e profissionalizantes (Tecnicismo) que buscava atender às necessidades da expansão industrial em curso naquele período.

Então, se de um lado os estudantes do Ensino Médio ficavam menos analfabetos funcionais em relação às competências e habilidades com os profissionalizantes e com as novas tecnologias, tão necessárias à expansão industrial em curso, por outro lado, com a supressão das disciplinas Filosofia e Sociologia, eles ficavam mais analfabetos funcionais, em relação às competências e habilidades relacionadas com as referidas disciplinas; sendo esta uma das piores heranças da ditadura militar que se instalou no Brasil, a partir do “Golpe Militar de 1964”, como ficou mais conhecido, ainda um dos principais fatores do nosso subdesenvolvimento. Desse modo, as escolas brasileiras ainda continuam formando analfabetos funcionais. Porém, devemos salvaguardar aqueles educadores que, apesar de todos os problemas causados à educação brasileira, naquele período do mais completo obscurantismo político da história contemporânea, não fugiram de suas responsabilidades para

defender a Democracia e o Estado de Direito, permanentemente ameaçados no Brasil e no mundo.

Rotular a educação que ocorre durante um regime autoritário de educação autoritária nada mais injusto com os muitos profissionais do ensino que lutaram, no dia-a-dia de sua prática, para educar da melhor maneira possível, a despeito das limitações estruturais e da opressão ideológica que enfrentaram (MARTINS, 2008)

É exatamente este problema que o presente trabalho de pesquisa pretende explorar. Estes e outros fatos abordados neste trabalho de pesquisa demonstram a relevância do problema e a pertinência do tema escolhido para a elaboração deste artigo científico. Acredita-se que a temática escolhida possa contribuir para despertar a consciência de professores e alunos, bem como da sociedade em geral, servindo de alerta para a gravidade de um problema pouco pesquisado e ainda desconhecido da maioria da população, principalmente no interior das escolas de nível médio.

METODOLOGIA

Metodologia é entendida como um conjunto de procedimentos, regras e técnicas em que se baseia determinada disciplina (Ximenes, 1999). MALIK (1996) entende a metodologia como um não encontrar as estratégias adequadas para transmitir conteúdos, mas os conteúdos adequados para concretizar estratégias de desenvolvimento individual. E afirma, inclusive, que cada um se fará pessoa. De acordo com os fundamentos filosóficos, sócio-antropológicos e psicológicos do processo educacional, a metodologia compreende o estudo dos métodos e o conjunto de procedimentos de investigação das diferentes ciências quanto ao funcionamento e validade, distinguindo-se das técnicas que são aplicações específicas dos métodos.

Neste trabalho de pesquisa se buscou responder por que muitos estudantes das escolas de nível médio, tanto da rede pública como também da rede particular do Município de Abreu e Lima, Região Metropolitana de Recife – PE, não sabem nem sequer elaborar um simples texto com a devida coesão que se espera deles; pois erram muito, tanto em pronúncia quanto em pontuação. Assim, não sabem ler nem escrever direito. Para tanto, buscou-se observar o fenômeno, tendo como técnica de pesquisa a conversa informal com alunos e professores de algumas escolas do referido município.

O problema se torna mais evidente quando vão explicar em público o que entenderam do que escreveram e do que leram, mostrando que não são capazes de realizar essa tarefa, porque não entenderam o que escreveram e não entenderam o que leram. Este problema é observado todos os dias nas famílias, nas escolas, nas igrejas, nas empresas, nas ruas e em toda a parte. As regras gramaticais parecem ser totalmente ignoradas, tanto na linguagem escrita como na linguagem falada. Muitos confundem o direito de errar, quando escrevem e quando falam, com “liberdade de expressão”, que nada tem a ver com esse problema que se tornou crônico no Brasil e em outros países, como é o caso dos países da América Latina e do Caribe, citado neste trabalho de pesquisa. Os reflexos desse problema que não tem sido eliminado durante o Ensino Médio, têm sido sentidos até mesmo no Ensino Superior, o que agrava mais ainda a situação. Há muitos graduados e pós-graduados que ainda não entendem o que escrevem e não compreendem o que lêem: são analfabetos funcionais.

“De certa forma, eu avalio que é um problema maior que o analfabetismo absoluto, porque este vem sendo reduzido. Mas o analfabetismo funcional só cresce” (LIMA, 2009)

Seguindo esta metodologia como componente deste trabalho de pesquisa, foram aplicados, entre abril e maio de 2009, dois questionários contendo, cada um, nove perguntas fechadas e relacionadas com as disciplinas Filosofia e Sociologia, com o objetivo de mensurar o grau de analfabetismo funcional em relação a essas disciplinas que voltaram a ser obrigatórias no Currículo do Ensino Médio. Participaram dessa pesquisa 30 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, da 3ª Série do Ensino Médio, de escolas da rede pública e de escolas da rede particular do Município de Abreu e Lima – PE.

Campo e sujeitos da pesquisa

Foram selecionados para este trabalho de pesquisa 30 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Ensino Médio, distribuídos da seguinte forma: 10 alunos (atores) de uma escola pública municipal, 10 alunos (atores) de uma escola da rede pública estadual e 10 alunos (atores) de uma escola da rede particular, todas localizadas no Município de Abreu e Lima – PE. Os nomes e as imagens dessas escolas e desses alunos que colaboraram como atores para a realização deste trabalho de pesquisa, não foram publicados por exigência das direções dessas escolas.

Crítérios para a escolha do campo e dos sujeitos da pesquisa

A escolha do campo e dos sujeitos deste trabalho de pesquisa foi exclusivamente baseada no conhecimento que se tem da péssima qualidade de ensino que muitas escolas de nível médio ofertam aos seus alunos, cujos efeitos são sentidos no Ensino Superior e na sociedade em geral.

Assim, o principal critério para a escolha do campo e dos sujeitos para este trabalho de pesquisa, deve-se ao conhecimento da realidade, levando-se em conta que pesquisar é, antes de tudo, conhecer a realidade; é levar informações significativas e representativas existentes nessa realidade, as quais são chamadas de “**dados**”.

Instrumentos e técnicas aplicados neste trabalho de pesquisa

Segundo Andrade (2001), a pesquisa científica consiste num conhecimento de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico. O Objetivo, no entanto, busca encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Nesse sentido, seguindo em parte esta definição, foram utilizados vários instrumentos de pesquisa, como consulta a diversas fontes relacionadas com o problema do analfabetismo funcional; a observação dos fatos a partir do raciocínio lógico, resultado dos contatos com as pessoas que habitam no Município de Abreu e Lima – PE e em outros municípios, sendo de grande relevância os contatos com professores e alunos de escolas de nível médio e de nível superior; pesquisas realizadas através da Web, que vem despontando como uma fonte quase inesgotável de informação; incluindo também a aplicação de questionários, que tem se mostrado muito eficientes como instrumentos para obtenção de dados para todo e qualquer tipo de pesquisa científica. A técnica utilizada para a elaboração deste trabalho de pesquisa foi o da **pesquisa quantitativa**, realizada através de aplicação de questionários contendo, cada um, nove perguntas fechadas.

Como os dados foram coletados, tabulados, analisados e interpretados

Os dados deste trabalho de pesquisa foram coletados a partir da observação natural do problema em questão. Os referidos dados foram coletados, tabulados e analisados através de processos técnicos de análise estatística, com o objetivo de demonstrar, graficamente, a existência de um fenômeno conhecido como analfabetismo funcional entre alunos de três escolas de ensino médio, localizadas no Município de Abreu e Lima – PE, como um possível reflexo da supressão das disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio.

Segundo Mattar (1996), a tabulação poderá ser realizada de várias maneiras, ou seja, manual, mecânica e/ou eletronicamente. Neste trabalho de pesquisa a tabulação foi feita eletronicamente, e não manualmente como está no anteprojeto entregue no dia da avaliação presencial, realizada na unidade pedagógica do Recife, no dia 15 de março de 2009. Concluída esta etapa da pesquisa, procedeu-se com a análise e discussão dos resultados, que passou a ser o ponto mais importante desta pesquisa.

Realizados todos esses procedimentos metodológicos, a presente pesquisa prosseguiu com a análise e interpretação dos dados tabulados e organizados na sua fase inicial. A referida análise e interpretação serviram para verificar (= verificação) se todas as questões foram respondidas corretamente.

Com a realização da coleta, da tabulação, da análise e da interpretação dos dados, e constatadas profundas incoerências nas respostas fornecidas pelos 30 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Curso Médio de 03 escolas do Município de Abreu e Lima-PE, chegou-se a uma importante conclusão da análise e da interpretação dos dados obtidos. Ou seja, a confirmação da Hipótese de que poderá haver uma relação entre a supressão das disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio pelo Regime Militar, a partir do “Golpe de 1964”, e o avanço do analfabetismo funcional, principalmente em relação ao conhecimento das referidas disciplinas, pois os alunos pesquisados pareciam desconhecer-las completamente. Muitos desses alunos nem sequer entenderam o que leram nos questionários aplicados. Segundo estudos realizados por instituições internacionais nestes últimos anos, o analfabetismo funcional tem avançado assustadoramente entre as populações do mundo inteiro, principalmente nos países chamados subdesenvolvidos e até mesmo em países em desenvolvimento. No Brasil, o problema não ocorre apenas nas escolas da rede pública, mas também nas escolas da rede privada, como aparece neste trabalho de pesquisa, com grande impacto no Ensino Superior e na sociedade em geral.

Como os dados coletados foram analisados e interpretados?

Tabela 1

Resultado da pesquisa realizada no dia 30 de abril de 2009, através da aplicação de um questionário contendo 09 perguntas fechadas relacionadas com as disciplinas Filosofia e Sociologia, com 10 alunos (atores) entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Ensino Médio, Turma “C”, Turno da Tarde, de uma escola da rede pública municipal, localizada no Município de Abreu e Lima – PE. Foi também aplicado um texto sobre a disciplina Filosofia, para ser lido e interpretado pelos referidos alunos.

Que ouviram falar da disciplina Filosofia	10 alunos (100%)
Que leram alguma coisa sobre a disciplina Filosofia	10 alunos (100%)

Que têm algum interesse em estudar Filosofia	07 alunos (070%)
Que não têm nenhum interesse em estudar Filosofia	03 alunos (030%)
Que conhecem a obrigatoriedade da disciplina Filosofia	05 alunos (050%)
Que não conhecem a obrigatoriedade da disciplina Filosofia	05 alunos (050%)
Que ouviram falar de algum filósofo	09 alunos (090%)
Que nunca ouviram falar de nenhum filósofo	01 alunos (010%)
Que seriam capazes de citar um título de algum filósofo	03 alunos (030%)
Que não seriam capazes de citar um título de algum filósofo	07 alunos (070%)
Que conhecem o autor da máxima: “ <i>Conhece-te a ti mesmo</i> ”	03 alunos (030%)
Que desconhecem o autor da máxima: “ <i>Conhece-te a ti mesmo</i> ”	07 alunos (070%)
Que conhecem o autor dos métodos “ <i>Irônico</i> ” e “ <i>Maiêutico</i> ”	04 alunos (040%)
Que desconhecem o autor dos métodos “ <i>Irônico</i> ” e “ <i>Maiêutico</i> ”	06 alunos (060%)
Que leram e entenderam o célebre pensamento: “ <i>Só sei que nada sei</i> ”	02 alunos (020%)
Que leram e não entenderam o célebre pensamento: “ <i>Só sei que nada sei</i> ”	08 alunos (080%)

Fonte: Autoria própria

Dos 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade pesquisados, 07 alunos (atores) se declararam do sexo feminino, o que representa 70% do total; 03 alunos (atores) se declararam do sexo masculino, o que representam 30% do total. A presente tabela mostra sérias disparidades nas respostas dadas.

Também um texto sobre a disciplina Filosofia foi aplicado, lido e não compreendido pelos alunos pesquisados, indicando um preocupante grau de analfabetismo funcional em relação a essa disciplina.

Tabela 2

Resultado da pesquisa realizada no dia 30 de abril de 2009, através da aplicação de um questionário contendo 09 perguntas fechadas relacionadas com a disciplina Sociologia, com 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Ensino Médio, Turma “C”, Turno da Tarde, de uma escola da rede pública municipal, localizada no Município de Abreu e Lima – PE.

Que ouviram falar da disciplina Sociologia	10 alunos (100%)
Que leram alguma coisa sobre a disciplina Sociologia	10 alunos (100%)
Que têm algum interesse pela disciplina Sociologia	06 alunos (060%)
Que não têm nenhum interesse pela disciplina Sociologia	04 alunos (040%)
Que conhecem a obrigatoriedade da Sociologia no Ensino Médio	05 alunos (050%)
Que desconhecem a obrigatoriedade da Sociologia no Ensino Médio	05 alunos (050%)
Que ouviram falar de algum sociólogo	08 alunos (080%)
Que nunca ouviram falar de algum sociólogo	02 alunos (020%)
Que seriam capazes de citar um título da obra de algum sociólogo	01 aluno (010%)
Que não seriam capazes de citar um título da obra de algum sociólogo	09 alunos (090%)
Que foram capazes de identificar o autor de “ <i>Casa Grande & Senzala</i> ”	02 alunos (020%)
Que não foram capazes de identificar o autor de “ <i>Casa Grande & Senzala</i> ”	08 alunos (080%)
Que souberam responder quem cunhou o termo “ <i>Sociologia</i> ”	00 alunos (000%)

Que não souberam responder quem cunhou o termo “ <i>Sociologia</i> ”	10 alunos (100%)
Que souberam dissertar sobre Augusto Comte	00 aluno (000%)
Que não souberam dissertar sobre Augusto Comte	10 alunos (100%)

Fonte: Autoria própria

Dos 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade pesquisados, 07 deles se declararam do sexo feminino, representando 70% do total; e 03 deles se declararam do sexo masculino, representando 30% do total. A presente Tabela mostra sérias disparidades nas respostas dadas.

Também um texto sobre a disciplina Sociologia foi aplicado, lido e não compreendido pelos alunos pesquisados, indicando um preocupante grau de analfabetismo funcional em relação a essa disciplina.

Tabela 3

Resultado da pesquisa realizada no dia 04 de maio de 2009, através da aplicação de um questionário contendo 09 perguntas fechadas relacionadas com a disciplina Filosofia, com 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos do último ano do Ensino Médio, Turma “A”, Turno da Manhã, de uma escola da rede pública estadual, localizada em Abreu e Lima – PE.

Que ouviram falar da disciplina Filosofia	10 alunos (100%)
Que recebem aulas da disciplina Filosofia em sua escola	00 aluno (000%)
Que desejam receber aulas da disciplina Filosofia	07 alunos (100%)
Que têm interesse na disciplina Filosofia	07 alunos (070%)
Que não têm interesse na disciplina Filosofia	03 alunos (030%)
Que conhecem a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio	06 alunos (060%)
Que desconhecem a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio	04 alunos (040%)
Que saberiam falar sobre a Grécia Clássica	03 alunos (030%)
Que não saberiam falar sobre a Grécia Clássica	07 alunos (070%)
Que saberiam citar o título de alguma obra de Platão	08 alunos (080%)
Que não saberiam citar o título de alguma obra de Platão	02 alunos (020%)
Que leram alguma obra de Platão	06 alunos (060%)
Que não leram nenhuma obra de Platão	04 alunos (040%)
Que ouviram falar em Sócrates, Platão e Aristóteles	10 alunos (100%)
Que conhecem algum pensamento atribuído a Sócrates	02 alunos (020%)
Que não conhecem nenhum pensamento atribuído a Sócrates	08 alunos (080%)

Fonte: Autoria própria

Dos 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade pesquisados, 05 declararam que eram do sexo feminino, representando 50% do total; e 04 declararam que eram do sexo masculino, representando 40% do total; 01 preferiu não se declarar, representando 10% do total. A presente Tabela mostra mais coerência nas respostas dadas.

Também um texto relacionado com a disciplina Filosofia foi aplicado, lido e não compreendido pelos alunos pesquisados, indicando um preocupante grau de analfabetismo funcional em relação a essa disciplina.

Tabela 4

Resultado da pesquisa realizada no dia 04 de maio de 2009, através da aplicação de um questionário contendo 09 perguntas fechadas relacionadas com a disciplina Sociologia, com 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Ensino Médio, Turma “A”, Turno da Manhã, de uma escola da rede pública estadual, localizada no Município de Abreu e Lima – PE.

Que ouviram falar da disciplina Sociologia	10 alunos (100%)
Que leram sobre a disciplina Sociologia	07 alunos (070%)
Que não leram sobre disciplina Sociologia	03 alunos (030%)
Que têm interesse pela disciplina Sociologia	08 alunos (080%)
Que não têm interesse pela disciplina Sociologia	02 alunos (020%)
Que conhecem a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio	04 alunos (040%)
Que desconhecem a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio	06 alunos (069%)
Que ouviram falar de algum sociólogo	09 alunos (090%)
Que não ouviram falar de nenhum sociólogo	01 aluno (010%)
Que ouviram falar do sociólogo Gilberto Freyre	10 alunos (100%)
Que ouviram falar de “ <i>Casa Grande & Senzala</i> ”	06 alunos (060%)
Que não ouviram falar em “ <i>Casa Grande & Senzala</i> ”	04 alunos (040%)
Que conhecem a contribuição de Auguste Comte para a Sociologia	02 alunos (020%)
Que desconhecem a contribuição de Auguste Comte para a Sociologia	08 alunos (080%)
Que sabem quem cunhou o termo “Sociologia”	01 aluno (010%)
Que não sabem quem cunhou o termo “Sociologia”	09 alunos (090%)

Fonte: Autoria própria

Dos 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, 05 declararam que eram do sexo feminino, representando 50% do total; 04 declararam que eram do sexo masculino, representando 40% do total; 01 preferiu não se declarar, representando 10% do total. A presente Tabela mostra mais coerência nas respostas dadas.

Também um texto sobre a disciplina Sociologia foi aplicado, lido e não compreendido pelos alunos pesquisados, indicando um preocupante grau de analfabetismo funcional em relação a essa disciplina.

Tabela 5

Resultado da pesquisa realizada no dia 05 de maio de 2009, através da aplicação de um questionário contendo 09 perguntas fechadas relacionadas com a disciplina Filosofia, com 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Ensino Médio, Turma “A”, Turno da Manhã, de uma escola da rede privada, localizada no Município de Abreu e Lima – PE.

Que ouviram falar da disciplina Filosofia	10 alunos (100%)
Que leram sobre a disciplina Filosofia	10 alunos (100%)
Que têm interesse pela disciplina Filosofia	07 alunos (070%)
Que não têm interesse pela disciplina Filosofia	03 alunos (030%)
Que conhecem a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio	06 alunos (060%)
Que desconhecem a obrigatoriedade da Filosofia no Ensino Médio	04 alunos (040%)
Que saberiam falar sobre a Grécia Clássica	08 alunos (080%)
Que não saberiam falar sobre a Grécia Clássica	02 alunos (020%)
Que saberiam citar o título de uma obra de Platão	07 alunos (070%)
Que não saberiam citar o título de uma obra de Platão	03 alunos (030%)
Que lerem alguma obra de Platão	06 alunos (060%)
Que não leram nenhuma obra de Platão	04 alunos (040%)
Que ouviram falar de Sócrates, Platão e Aristóteles	10 alunos (100%)
Que conhecem algum pensamento atribuído a Sócrates	05 alunos (050%)
Que não conhecem nenhum pensamento atribuído a Sócrates	05 alunos (050%)
Que ouviram falar na obra “Diálogos de Platão”	10 alunos (100%)

Fonte: Aatoria própria

Dos 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, 04 declararam que eram do sexo feminino, representando 40% do total; 04 declararam que eram do sexo masculino, representando 40% do total; 02 preferiram não se declarar, representando 20% do total. A presente Tabela mostra mais coerência nas respostas dadas.

Também um texto sobre a disciplina Filosofia foi aplicado, lido e não compreendido pelos alunos pesquisados, indicando um preocupante grau de analfabetismo funcional entre esses alunos em relação a essa disciplina.

Tabela 6

Resultado da pesquisa realizada no dia 05 de maio de 2009, através da aplicação de um questionário contendo 09 perguntas fechadas relacionadas com a disciplina Sociologia, com 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, do último ano do Ensino Médio, Turma “A”, Turno da Manhã, de uma escola da rede privada, localizada no Município de Abreu e Lima – PE.

Que ouviram falar da disciplina Sociologia	10 alunos (100%)
Que leram alguma coisa sobre a disciplina Sociologia	10 alunos (100%)
Que têm interesse pela disciplina Sociologia	06 alunos (060%)
Que não têm interesse pela disciplina Sociologia	04 alunos (040%)
Que conhecem a obrigatoriedade da Sociologia no Ensino Médio	07 alunos (070%)
Que desconhecem a obrigatoriedade da Sociologia no Ensino Médio	03 alunos (030%)
Que ouviram falar do Sociólogo GILBERTO FREYRE	08 alunos (080%)
Que não ouviram falar do Sociólogo GILBERTO FREYRE	02 alunos (020%)
Que ouviram falar da obra “Casa Grande & Senzala”	08 alunos (080%)
Que não ouviram falar da obra “Casa Grande & Senzala”	02 alunos (020%)

Que sabem quem cunhou o termo “Sociologia”	02 alunos (020%)
Que não sabem quem cunhou o termo “Sociologia”	08 alunos (080%)
Que ouviram falar de AUGUSTE COMTE	02 alunos (020%)
Que não ouviram falar de Auguste	08 alunos (080%)
Que ouviram falar de DURKHEIM, MARX, WEBER	02 alunos (020%)
Que não ouviram falar de DURKHEIM, MARX, WEBER	08 alunos (080%)

Fonte: Autoria própria

Dos 10 alunos (atores), entre 15 e 20 anos de idade, 04 declararam que eram do sexo feminino, representando 40% do total; 04 declararam que eram do sexo masculino, representando 40% do total; e 02 preferiram não se declarar, representando 20% do total. A presente Tabela mostra mais coerência nas respostas dadas.

Também um texto sobre a disciplina Sociologia foi aplicado, lido e não compreendido pelos alunos pesquisados, indicando um preocupante grau de analfabetismo funcional entre esses alunos em relação a essa disciplina.

Uma vez realizada a coleta e a análise dos dados, chegou-se a confirmação da hipótese da existência de uma possível relação entre a supressão das disciplinas Filosofia e Sociologia do Currículo do Ensino Médio e o avanço do analfabetismo funcional nestas últimas décadas, que poderá ser erradicado com a aplicação do método desenvolvido por Paulo Freire.

“O método Paulo Freire não ensina repetir palavras, não se restringe desenvolver a capacidade de pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato, simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber poder dizer a sua palavra” (FREIRE, 1993 *apud* FIORI, 2011).

Em outras palavras, o método Paulo Freire poderá ser uma importante solução para a erradicação não apenas do analfabetismo absoluto e outras formas de analfabetismo, mas principalmente do analfabetismo funcional.

Considerações finais

O presente trabalho de pesquisa não pretende esgotar um tema social tão relevante e pertinente na atualidade, como analfabetismo funcional. Busca-se, dentro do possível, conduzir o leitor pela via da reflexão sócio histórica numa perspectiva crítica. O que se quer com este trabalho de pesquisa é apenas dar uma modesta contribuição para que a sociedade brasileira possa começar pela escola o seu processo “revolucionário”, passando a tomar consciência da gravidade da situação em que se encontra o Brasil e os países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento que não “conseguem” deter o avanço do analfabetismo funcional.

Segundo dados do INAF (2007), 75% das pessoas no Brasil, entre e 64 anos, não conseguem ler, escrever e calcular plenamente. Esse número inclui os 68% considerados analfabetos funcionais e os 07% considerados analfabetos absolutos, sem qualquer habilidade de leitura ou escrita. Apenas 01 entre 04 brasileiros conseguem ler, escrever e utilizar essas habilidades para continuar aprendendo, segundo dados do 5º INAF. Segundo os resultados do 5º INAF no Brasil (2007), 75% das pessoas entre 15 a 64 anos não conseguem ler, escrever e

calcular plenamente. Esse número inclui os 68% considerados funcionais e os 07% considerados analfabetos absolutos, sem qualquer habilidade de leitura ou escrita. Apenas 01 entre 04 brasileiros conseguem ler, escrever e utilizar essas habilidades para continuar aprendendo, segundo dados do INAF. Ainda, segundo os resultados do 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (5º INAF):

(...) o percentual que atinge o Nível Pleno de habilidade não teve evolução significativa, mantendo-se próxima a um quarto da população estudada. Já o percentual de pessoas na condição de Analfabetismo indica uma leve tendência de diminuição: eram 09% em 2001 e 07% em 2005. Também se verificou um aumento, ainda que discreto, no percentual dos que atingem o Nível Básico: 34% em 2001 para 38% em 2005 (5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, 2005).

Como se pôde observar, o problema do analfabetismo funcional é complexo e preocupante, merecendo das sociedades do mundo inteiro o empenho necessário para a sua completa erradicação; especialmente o Brasil, onde as perspectivas dos líderes mundiais depositam muito esperança por entenderem que esta nação detém importantes estratégias econômicas que possivelmente se comprovará no decorrer deste século.

REFERÊNCIAS

MARTINS, Celso de Almeida. **Educação básica durante o regime militar.**

Disponível em: <http://www.uniblog.com.br/celsodealmeidamartins/328151/educacao-basica-durante-o-regime-militar.html> Acesso em 01 de julho de 2009.

MOREIRA, Daniel Augusto. **Analfabetismo Funcional: O mal nosso de cada dia.** Editora Thompson, 2003; **Analfabetismo funcional: introdução ao problema.** FEA, USP E FECAP – julho de 2000; **Analfabetismo funcional: perspectivas e soluções.** *Revista administração online.* FECAP Vol. 1, nº 4. Disponível em: <http://www.fecap.br/admonline> Acesso em 04 de julho de 2009.

MENEZES, Takimo de. SANTOS, Thaís Hellen dos. **Analfabetismo funcional (Verbete) Dicionário interativo da educação brasileira – Educa Brasil.** São Paulo: Midiamix Editora, 2002. Disponível em: <http://www.educa.brasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=132> Acesso em 13 de janeiro de 2009.

_____. **Resultado do 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Nacional.** Ação Educativa, 2009. Disponível em: http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=2 Acesso em 03 de julho de 2009.

_____. **Pesquisa Nacional Sobre Analfabetismo Funcional.** IBGE. Disponível em: <http://74.125113.132/search?q=cache:IuuuTTQepu0://www.museulinguaportuguesa.ponto.org/pdf/pesquisa.pdf> Acesso em 03 de fevereiro de 2009.

